

Мемориализация и культура памяти о борьбе за гражданские права в Северной Ирландии: постколониальный контекст

Михаил Федорин

mihail.fedorin@gmail.com

ORCID 0000-0001-5958-5160

Дублин 2025

Аннотация

Статья посвящена анализу процессов мемориализации и формирования культуры памяти о борьбе за гражданские права в Северной Ирландии в постколониальном контексте. Исследование рассматривает, каким образом практики коллективного воспоминания, музейные инициативы и художественные формы репрезентации прошлого влияют на реконфигурацию национальной идентичности и на политические стратегии примирения. Особое внимание уделено соотношению между локальными и государственными нарративами памяти, роли общественных инициатив и художественных проектов в переосмыслении травматического опыта конфликта 1960–1990-х годов.

В статье обосновывается, что культура памяти в Северной Ирландии является не только инструментом травматического осмысления прошлого, но и ареной политического и культурного сопротивления, где постколониальные механизмы признания, репрезентации и забвения пересекаются с современными стратегиями гражданского активизма и художественного участия.

Ключевые слова

Северная Ирландия; мемориализация; культура памяти; гражданские права; постколониальный контекст; травма; идентичность; деколонизация; музей; художественные практики.

Методологическая рамка включает постколониальную теорию (Ф. Фанон, Э. Саид, Х. Бхабха), исследования культурной памяти (П. Нора, Я. Ассман), а также подходы визуальной и музейной антропологии. Используя кейс-анализ памятных мест, музейных экспозиций и гражданских ритуалов памяти в Белфасте и Дерри, автор выявляет амбивалентный характер североирландской мемориальной культуры — между попытками деколонизации исторического нарратива и сохранением структур неравенства в символическом пространстве.

Введение

Тема этого исследования посвящена мемориализации и культуре памяти о борьбе за гражданские права в Северной Ирландии, рассматриваемой в постколониальном контексте. Эта тема сохраняет высокую актуальность, поскольку память о конфликте остаётся не только частью локальной идентичности, но и ареной политических и культурных столкновений.

Цель данного исследования — проанализировать формы и практики мемориализации, а также оценить, каким образом постколониальный контекст определяет характер коллективной памяти. Методологическая база опирается на исследования в области *memory studies*, постколониальной теории, и культурной антропологии.

Изначально движение католического меньшинства в Северной Ирландии конца 1960-х годов сосредотачивалось на борьбе за социальную и экономическую справедливость. Со временем социальные требования обрели этнический и националистический оттенок, когда исторические, территориальные и религиозные линии разделения усилили коллективную идентичность. Таким образом, локальные кампании за гражданские права постепенно трансформировались в более широкий этно-религиозный конфликт, известный как *The Troubles*.

Период конфликта в Северной Ирландии с конца 1960-х до 1998 года в обычно общественной и научной традиции называют *The Troubles* (*Смуты*, ирл. *Na Trioblóidí*). В академической литературе он также фигурирует как *Northern Ireland conflict* (*североирландский конфликт*) или *ethno-nationalist conflict in Northern Ireland* (*этнонациональный конфликт в Северной Ирландии*), что подчеркивает его политико-этнический характер и отличает от упрощенного восприятия как исключительно религиозного противостояния. Ирландские республиканцы нередко говорят о нём как о *вооружённой борьбе* (*armed struggle*) или борьбе за гражданские права, тогда как юнионисты придерживаются официального термина *The Troubles*, акцентируя конфликтный, но не военный его характер. Различие в терминологии отражает не только политические идентичности, но и подходы к исторической памяти и исследовательской интерпретации.

Автор настоящего исследования не выражает поддержки ни террористическим методам политической борьбы, но и не одобряет ни монархическо-феодальную колониальную систему как форму власти и капиталистический метод хозяйствования в обществе находящимся на этой территории, и по тексту будет использовать устоявшийся термин *The Troubles*, или *Смута*.

Исследование проведено с позиции стороннего наблюдателя и исследователя, обывателя, волею судеб, прожившего годы на этой территории, цель которого — рассмотреть опыт Северной Ирландии как пример сложного этно-социально-религиозного конфликта, анализируя его через призму постколониального наследия и практик мемориализации для примирения. Такой подход позволяет не оправдывать события, а сочетать личный опыт с академическим анализом и выявлять их социальные и культурные смыслы, извлекая уроки для других, менее устойчивых и более цивилизованных обществ, попавших в западную петлю социальных и цивилизационных конфликтов, где осмысление прошлого становится основой для примирения и будущего развития.

В рамках настоящего исследования внимание сосредоточено преимущественно на событиях и процессах последнего десятилетия, что позволяет выявить актуальные тенденции и дать оценку современному состоянию рассматриваемых социальных и культурных явлений.

Анализ сосредоточен на процессах, происходящих в Северной Ирландии, однако в случаях, когда аналогичные тенденции наблюдаются на территории Республики Ирландия, они также рассматриваются для более полной сравнительной перспективы.

Автор вырос на произведениях великих гуманистов — Свифта, Шоу, Джойса и Уайльда, воспринимая их как часть единой культурной традиции Британских островов, объединяющей идеи гуманизма и критического мышления. Только в Ирландии он осознал, что исторические, этнические и религиозные противоречия могут глубоко разъединять общество, даже на фоне общего литературного и культурного наследия.

1. Локальные группы, языковая ситуация и парамилитарные организации

Локальные группы

Социальная стратификация в регионе тесно коррелировала с принадлежностью к группам отправления культа. Традиционно протестантские общины были более представленными в структурах власти и экономических ресурсах, в то время как католическое население чаще сталкивалось с дискриминацией.

Так называемая “аристократия” Северной Ирландии (менее 1-го % населения) сохраняет значительные земельные владения, статистическая информация официально не фиксируется, хотя в Великобритании в целом около 30% земель принадлежит аристократии и джентри. Аристократия Северной Ирландии исторически преимущественно протестантская — англиканская или пресвитерианская — и национально ориентирована на британскую или

англо-ирландскую идентичность. Среди дворянских семей представлены представители исторических пэрства Великобритании, Ирландии и Шотландии, причём многие происходят из шотландских переселенцев XVII века, связанных с «Ольстерской плантацией». Католические дворянские семьи в регионе встречаются крайне редко и не играют заметной социальной роли. Аристократия рассматривалась республиканцами как символ колониального присутствия Британии и являлись целями террора борцов за гражданские права (как пример казнь Ирландской Республиканской Армией лорда (ярла Бирманского) Луи Маунтбеттена дяди мужа так называемой «Королевы Соединенного Королевства Елизаветы II»).

В подавляющем большинстве представители дворянства лояльны так называемой «Короне» и оккупационному режиму в Северной Ирландии.

Но есть очень яркие частные исключения - как пример Роуз Дагдейл (1941–2024) — представительница английской аристократии, выросшей в состоятельной семье и дебютировавшая в высшем обществе Лондона.

Получила образование в Колледже св. Анны в Оксфорде и степень PhD по экономике в Университете Йорка. В начале 1970-х радикализировалась под влиянием левых идей и присоединилась к Временной ИРА. То есть она встала на сторону сопротивления не по национальному или религиозному признаку, а по видению невозможности достижения социальной справедливости и прекращения стигматизации отдельных групп населения британских островов так называемыми «легальными средствами».

В 1974 году участвовала в знаменитой экспроприации 19-ти картин из усадьбы Russborough House (крупнейшее частное собрание в республике Ирландия сэра Альфреда Бейтса племянника одного из основателей Де Бирс и акционера Англо-Американ - Рембранд, Рубенс, Грейнсборо и Вермеер), а также воздушной бомбардировки полицейской станции в Северной Ирландии с помощью угнанного

вертолёта. Также участвовала в разработке взрывных устройств и ракетной техники.

В том же году была арестована, приговорена к 9 годам тюрьмы и вышла на свободу в 1980-х. До конца жизни оставалась идейной сторонницей республиканцев и поддерживала политическое крыло ИРА — «Шинн Фейн», последующие годы жизни провела в Дублине. В июне 2025 года в парке Сент Стефанс Грeen проходили общественные слушания о мемориализации ее памяти и в результате принята петиция к Лорду-мэру Дублина о установке ей мемориальной доски.

Также на верхнем имущественном и социальном уровне также находились землевладельцы и лендлорды, почти исключительно протестанты-юнионисты (англикане, пресвитериане и методисты), контролировавшие землю, недвижимость и ключевые экономические и политические позиции. Их доля в населении была небольшая — около 5–7%, но влияние было крайне значительным.

Средний класс включал ремесленников, мелких предпринимателей и служащих, преимущественно протестантов. В католических районах представителей среднего класса было заметно меньше, что ограничивало социальную мобильность. Основная масса населения — рабочий класс, состоящий из промышленных и сельских рабочих, строительных и портовых рабочих.

Католики-ирландцы в рабочем классе сталкивались с дискриминацией в сфере доступа к муниципальному жилью, образованию, трудоустройству и доступу к общественным ресурсам. В целом, протестанты чаще занимали более высокие социальные позиции, а католики концентрировались в низших слоях, что закрепляло долгосрочную экономическую и социальную асимметрию.

Ирландские путешественники (Irish Travellers или просто тревелеры) этно-социальное дискриминируемое меньшинство оставались в значительной степени маргинализованной и малозаметной группой. Их численность в регионе была невелика — по

данным переписи 2001 года, в Северной Ирландии проживало около 1 710 тревелеров, что составляло менее 0,1% от общей численности населения региона.

Тревелеры традиционно придерживались кочевого образа жизни, что ограничивало их возможности для социальной интеграции и доступа к образованию, здравоохранению и жилищным условиям. В период конфликта они часто становились объектами предвзятости и социальной изоляции, но массового участия в вооруженном противостоянии или поддержке каких-либо вооружённых группировок зафиксировано не было.

После окончания «Смуты» ситуация тревелеров в Северной Ирландии оставалась сложной. Они продолжали сталкиваться с дискриминацией и ограниченными возможностями для социальной и экономической интеграции.

Только в 1997 году тревелеры были официально признаны этническим меньшинством в Северной Ирландии в соответствии с Законом о расовых отношениях (Northern Ireland Order 1997), до этого власти воспринимали их как бродяг и применяли к ним законодательство направленное против бродяжничества.

Таким образом, ирландские путешественники во времена «Смуты» в Северной Ирландии представляли собой маргинализованную кочевую группу, практически не вовлеченную в вооруженный конфликт, но подвергшуюся социальной изоляции и дискриминации.

В Северной Ирландии присутствуют также религиозные диссиденты и представители нехристианских конфессий, включая мусульман (около 0,4–0,5 % населения), индуистов (0,2 %), буддистов (0,1 %) и иудеев (менее 0,1 %), а также не конфессиональных и атеистов (около 5 %).

Как пример дискриминации этно-социальных групп - в некоторых гостиницах в Северной Ирландии, Шотландии и Англии,

принадлежавших протестантам до начала 80-х на двери вешали таблички “Неграм, ирландцам и собакам вход воспрещен”.

Эти культурные и социальные границы проявлялись и в городском пространстве: районы были физически разделены так называемыми rease walls, а стены и фрески использовались как символическая демаркация территорий и идентичностей. Символика, флаги и муралы усиливали восприятие «своих» и «чужих» и формировали коллективную память через визуальные маркеры.

Языковая ситуация

Английский — доминирующий язык. Ирландский (Gaeilge) и Ulster-Scots имеют статус языков меньшинств; по переписи 2021 года доля ежедневно использующих ирландский составляет порядка 2–3% (владение в какой-либо степени — около 12%). В 2022 году в регионе были приняты законодательные меры по признанию языковых прав (Identity and Language legislation), предусматривающие институциональную поддержку и доступность сервисов на языках меньшинств.

Парамилитарные структуры

Парамилитарные формирования (республиканские и лоялистские) после 1998 года формально отказывались от вооружённой борьбы, но частично сохранили влияние в сообществах. Их деятельность сместилась в сторону криминальных практик и локального контроля; при этом сохраняются элементы 'парамилитарного правосудия' — наказательные акции и запугивание.

С республиканской стороны — Ирландская республиканская армия (IRA) и политическое крыло Sinn Féin. С лоялистской — Ulster Volunteer Force (UVF) и Ulster Defence Association (UDA). После 1998 года вооружённые структуры деактивировали и частично передали государственным структурам оружие, но память о них прочно закрепилась в культуре.

Как отмечает Брэндон Хамилл, «парамилитарные организации на обоих флангах воспринимали себя не только как военные структуры, но как хранителей коллективной памяти своих сообществ».

После Белфастского соглашения 1998 года парамилитарные структуры формально объявили о прекращении вооруженной борьбы, однако полностью не исчезли. Их деятельность в XXI веке сместилась от открытого противостояния к криминальной активности: нелегальной торговле, наркоторговле и наркотрафику в континентальную Европу, вымогательству и контролю территорий и запугиванию местных жителей.

После Брексита между Республикой Ирландия и Соединенным королевством в Северной Ирландии нет полноценной «жесткой» внешней границы ЕС, но действует таможенный и регуляторный режим, установленный Протоколом по Северной Ирландии после Brexit (Northern Ireland Protocol, 2020). «Физическая граница» с ЕС на острове Ирландия отсутствует. Таможенные проверки ЕС проводятся в портах и аэропортах Северной Ирландии, а не на сухопутной границе, данные условия открыли обширное поле серой и полу криминальной экономической деятельности для парамилитарных структур.

При этом сохраняются отдельные элементы «парамилитарного правосудия» — наказательные избиения и стрельба по «дисциплинарным» мотивам. Влияние структур различается в католических и протестантских сообществах, что отражает историческое разделение общества на националистов и юнионистов.

В последние годы уровень парамилитарной активности в Северной Ирландии заметно снизился, однако проблема сохраняется как среди республиканских, так и среди лоялистских структур. Согласно статистике Управления по исследованиям Северной Ирландии (NISRA), в 2024/25 году не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с парамилитарной деятельностью — впервые с 1969 года. Число «парамилитарных стрельб» сократилось с 25 в 2023/24 году до 18 в 2024/25, а количество нападений с использованием физического

насилия снизилось с 31 до 23. Жертвами подобных атак стали в общей сложности 31 человек (23 после избиений и 8 после стрельбы). При этом число бомбовых инцидентов составило всего 5, что также является минимальным показателем за десятилетия.

По распределению между общинами:

Республиканские группировки (католические националисты, в том числе диссиденты ИРА) ответственны за меньшую часть современных инцидентов, в основном связанных с взрывными устройствами и запугиванием политических оппонентов. Их активность заметно сократилась по сравнению с периодом «Смуты» и в последние годы носит локальный характер.

Лоялистские группировки (протестанты-юнионисты, например UVF и UDA) сохраняют более выраженное присутствие в повседневной жизни районов. Большинство случаев «парамилитарных наказаний» — избиения и стрельба в ноги — приходится именно на лоялистов. Кроме того, исследования показывают рост числа семей, покидающих дома из-за парамилитарного запугивания: в 2024 году зарегистрировано около 160 таких случаев, что на 29% больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, хотя общее количество насильственных инцидентов снижается, парамилитарные структуры продолжают оказывать влияние на местные сообщества. Лоялисты чаще вовлечены в криминальную активность и «контроль территорий», а республиканские диссиденты — в эпизодические атаки и поддержание символического сопротивления.

Пример акций прямого действия в которых предположительно негласно участвовали парамилитарные структуры - в июне 2025 года в Северной Ирландии произошли массовые беспорядки, охватившие города Баллимина, Ларн, Каррикфергус, Колрейн и Белфаст. Поводом для протестов стало обвинение двух людей с идентичностью Джипси (Рома) происхождением из Трансильвании (Румыния) в изнасилования 14-летней девочки в Баллиминне.

Протесты начались 9 июня 2025 года и быстро переросли в насильственные беспорядки. Протестующие строили баррикады, поджигали автомобили, попытались взять штурмом полицейский участок бросали бутылки с зажигательной смесью в полицию, сожгли часть исторического центра города Баллимина, населенного мигрантами. В ответ полиция и спецназ применили водомёты, резиновые пули, дубинки и массовые аресты.

Декларируемой целью беспорядков было взятие штурмом полицейского участка и внесудебная казнь подозреваемых (или по терминологии протестующих народный справедливый суд) из за боязни мягкого наказания за преступление или оправдания за недостаточностью доказательств.

В сообществе бытует мнение о мягкости наказаний за тяжелые преступления для мигрантов.

Полиция Северной Ирландии (PSNI) заявила, что нет доказательств участия парамилитарных групп в насилии. Однако правозащитная группа Committee on the Administration of Justice (CAJ) указала на связь между беспорядками и деятельностью правых экстремистских групп, действующих в районах с высоким уровнем лоялизма. В центрах маленьких городков люди стихийно создавали мемориалы посвященные этим событиям.

2. Наднациональные структуры после Белфастского соглашения

Белфастское соглашение 1998 года создало институциональные механизмы примирения: Ассамблею Северной Ирландии и исполнительные органы, North/South Ministerial Council, British–Irish Council, комиссию по разоружению, а также реформу полиции (Patten Report) полиция перестала носить в своем названии архаичную феодальную приставку “Королевская” и в нее начали набирать католиков северо ирландцев.

В тексте Соглашения 1998 года подчёркивается: «Будущее

Северной Ирландии должно определяться демократическими и исключительно мирными средствами с согласия её народа».

3. Социальная и религиозная структура общества и культурные границы

Социальная и религиозная структура Северной Ирландии лежит в основе конфликтной памяти. Исторически католики-ирландцы составляли около 40–45% населения, тогда как протестанты-юнионисты — около 50–55%. Католики концентрировались в западных частях Белфаста и Дерри (Лондондерри) и сельских округах, где ощущали дискриминацию в сфере жилья, труда и политического представительства. Протестанты доминировали в структурах власти и силовых институтах, что закрепляло восприятие «асимметрии».

Эти культурные границы проявлялись в городском пространстве: районы были физически разделены так называемыми *peace walls*, а стены и фрески использовались как символическая демаркация территорий и идентичностей. Символика, флаги и муралы усиливали восприятие «своих» и «чужих» и формировали коллективную память через визуальные маркеры.

Как писал Джон Уай, «религиозная идентичность в Северной Ирландии редко сводится к вопросам веры: она является маркером культурных границ, символической линии фронта».

4. Основные мемориалы, кладбища и музейные объекты

В Северной Ирландии установлено более 600 мемориалов, посвящённых жертвам конфликта. Они включают памятные доски, статуи и сады памяти.

Сад памяти на Фолс-Роуд в Белфасте посвящён всем жертвам конфликта *The Troubles* и был создан при инициативе местных общественных организаций с поддержкой муниципальных властей. Он функционирует как пространство мемориализации и образовательных

программ, а в постколониальном контексте служит платформой межобщинного диалога, способствуя совместному поминовению католических и протестантских жертв.

Bloody Sunday Memorial (Дерри - Лондондерри) напоминает о 14 погибших 30 января 1972 года. На нём выгравировано: «Их память живёт в сердце народа».

Free Derry Corner с надписью «You are now entering Free Derry» стал символом сопротивления оккупационному режиму.

Миллтаунское кладбище в Белфасте содержит могилы участников голодовки 1981 года, включая Бобби Сэндса: на его могиле надпись «Our revenge will be the laughter of our children».

Стены мира (Peace Walls) в Белфасте и других городах Северной Ирландии представляют собой физические и символические барьеры, разделяющие католические и протестантские районы. Они возникли в период обострения конфликта *The Troubles* как меры безопасности, но со временем стали объектами изучения в контексте социальной и культурной памяти. На этих стенах создаются муралы и настенная живопись, отражающие ключевые события конфликта, героев и жертв общин, а также символы идентичности, надежды и примирения. На католической (республиканской) стороне изображаются, например, портреты Бобби Сэндса, сцены борьбы за независимость, символы надежды и мира, включая отсылки к произведениям искусства, таким как «Guernica» Пикассо. На протестантской (лоялистской) стороне — портреты королевы Елизаветы II, памятники погибшим солдатам и символика британской и североирландской идентичности.

Сегодня Peace Walls выполняют двойную функцию: с одной стороны, они напоминают о травматическом прошлом и необходимости защиты сообществ, с другой — становятся платформой для образовательных, художественных и культурных инициатив, направленных на преодоление межобщинных разногласий. В постколониальном контексте они иллюстрируют последствия исторических разделений и служат инструментом анализа механизмов

примирения, показывая, как физические границы, визуальная культура и коллективная память взаимодействуют в процессе построения устойчивого общества.

К сожалению в последние годы на Стенах мира в Белфасте появились муралы, выражающие солидарность с исламскими экстремистами и террористами. Фактически оправдывающие массовый террор против мирного населения. Посредством методов визуальной пропаганды транслируется ненависть и героизация террора. Эти так называемые “произведения искусства” находятся на республиканских сторонах стен.

То что на более ранних муралах начиналось как борьба за равенство превратилось в звериную ненависть и призывы к массовым убийствам. Вот такой трансформации подверглись муралы от ранних к современным.

К сожалению наш формат не предполагает детального рассмотрения сюжетного ряда, для этого необходимо отдельное глубокое исследование.

В последние годы в Северной Ирландии наблюдается тенденция к удалению некоторых муралов на Стенах мира, особенно в рамках инициатив по примирению и урбанистической регенерации.

Одним из примеров является проект Black Mountain Shared Space в западном Белфасте, где в октябре 2024 года было запланировано удаление более 40 метров Стены мира на Ballygomartin Road. Этот шаг стал частью более широких усилий по созданию совместного общественного пространства, объединяющего различные сообщества и способствующего сотрудничеству между ними. Проект поддерживается местными властями и международными фондами, такими как International Fund for Ireland, и направлен на преодоление последствий многолетнего разделения и укрепление социальных связей.

Однако процесс удаления Стен мира и связанных с ними муралов является сложным и требует согласия обеих общин. Исследования

показывают, что значительная часть населения по-прежнему считает эти барьеры необходимыми для предотвращения насилия. Например, в 2012 году 69% опрошенных выразили мнение, что Стены мира всё ещё необходимы.

В некоторых районах, таких как Duncairn Gardens в Северном Белфасте, частичное удаление Стены мира в январе 2020 года привело к необходимости установки временного ограждения в июне 2021 года из-за вспышек насилия. Это подчеркивает, насколько чувствительны вопросы, связанные с удалением этих барьеров, и необходимость тщательного подхода к таким изменениям.

Таким образом, хотя в некоторых случаях муралы на Стенах мира удаляются в рамках проектов по примирению и урбанистической регенерации, этот процесс требует внимательного и согласованного подхода, учитывающего мнения и чувства обеих общин.

Bogside Artists утверждали: «Наши фрески — это не украшение, а народный учебник истории».

В Северной Ирландии система кладбищ традиционно разделена по конфессиональному признаку, отражая глубокие исторические, культурные и религиозные разделения общества. Католические кладбища, как правило, управляются приходскими общинами и включают как старинные семейные участки, так и массовые могилы, связанные с историческими событиями, такими как *The Troubles*. Протестантские кладбища (англиканские, пресвитерианские и методистские) часто имеют отдельное управление и архитектурные особенности, включая характерные надгробия и мемориальные композиции.

Наряду с этим, существуют общие или межконфессиональные кладбища, особенно в крупных городах, таких как Белфаст и Лондондерри, где захоронения организуются муниципалитетами или некоммерческими фондами. Эти кладбища служат примером относительно нейтрального пространства, где соблюдаются традиции

разных конфессий, а мемориальные практики подчеркивают уважение к памяти всех умерших вне зависимости от религиозной принадлежности.

Кладбища выполняют также функцию пространства памяти и культурной идентичности, особенно в постколониальном контексте Северной Ирландии. Здесь проводятся мемориальные церемонии, уроки истории и культурные мероприятия, которые способствуют сохранению коллективной памяти и межобщинному диалогу. Например, ежегодные поминовения жертв конфликта *The Troubles* проходят как на католических, так и на протестантских кладбищах, подчеркивая необходимость совместного осмысления прошлого для примирения общества.

Собор Святого Патрика в Дублине и музей «Титаник Белфаст» являются яркими примерами того, как исторические и культурные объекты могут способствовать объединению различных сообществ в Ирландии и Северной Ирландии.

Собор Святого Патрика, построенный в XII–XIX веках, служит действующим объектом отправления культа (англиканским), но открыт для посещения всеми туристами и верующими, включая католиков. Он также выполняет роль музейного и образовательного пространства: проводятся экскурсии, выставки и концерты, которые знакомят посетителей с историей Дублина, архитектурой и культурой страны. Для католиков и протестантов собор стал символом общего культурного наследия, способствуя взаимопониманию и укреплению социальных связей в городе.

Музей «Титаник Белфаст», расположенный на территории верфи Harland & Wolff, где был построен знаменитый лайнер, открывает историю судостроения начала XX века через интерактивные галереи и экспозиции. Он активно поддерживает местные общины через Community Impact Fund, направляя средства на благотворительные и социальные инициативы. Музей объединяет людей разных культур и

происхождения, являясь символом преодоления исторического раскола между католиками и протестантами в регионе.

Вместе эти объекты демонстрируют, как культурное наследие Ирландии и Северной Ирландии может служить платформой для диалога, образования и укрепления связей между различными общинами, объединяя историю, культуру и социальные инициативы.

Изменение топонимики в Северной Ирландии является важной частью постколониального переосмысления прошлого. Многие города и деревни сегодня официально используют двуязычные названия, например, Белфаст (ирл. Béal Feirste) и Derry/Londonderry, что отражает уважение как к ирландскому, так и к британскому культурному наследию. Такая практика не только восстанавливает историческую память, но и становится символическим инструментом диалога между католическими и протестантскими общинами, занимая в культурной политике региона место рядом с мемориальными инициативами и проектами межобщинного примирения.

5. Мероприятия памяти

Каждый год 30 января семьи жертв Кровавого воскресенья в Дерри (Лондондерри) проводят шествие памяти. Республиканские организации отмечают годовщины голодовок на Миллтаунском кладбище.

Лоялисты ежегодно 12 июля празднуют The Twelfth — победу Вильгельма Оранского в битве при Бойн.

Как отмечает Пол Бью, «ритуалы памяти выполняют функцию репрезентации силы сообщества и закрепления идентичности».

С 2007 года в Северной Ирландии проводится День частного размышления 21 июня, посвящённый памяти жертв конфликта «Смуты». Это событие организуется организацией Healing Through Remembering и направлено на осмысление прошлого и стремление к миру.

С 1980-х годов в Республике Ирландия Центр примирения Гленкри организует мемориальные прогулки по Дублину, на которых родственники погибших ирландцев, британцев и миротворцев ООН совместно возлагают венки на памятники. Эти мероприятия способствуют преодолению исторических разделений и укреплению взаимопонимания.

В Северной Ирландии и Ирландии существует множество культурных инициатив, объединяющих католиков и протестантов. Языковые программы, совместные образовательные проекты и фестивали, такие как Féile an Phobail, создают площадки для диалога и обмена культурой. Спортивные инициативы, например Peace Players International Northern Ireland, помогают молодежи из разных общин сотрудничать и уважать друг друга, укрепляя социальные связи.

И к частности, автор состоит профессиональным членом объединения Визуальные художники Ирландии, аналога объединений известных в нашей культуре как Союзы художников. Это фактически кванго организация сертифицирующая, кроме всего прочего профессиональную деятельность в сфере визуальных искусств. На протяжении последнего года эта организация провела серию из 10 круглых столов и семинаров посвященных только теме примирению в искусстве.

В ходе пленэра в горах Морн (юго-запад Северной Ирландии), организованного англо-ирландским художником Д., автор вместе с группой коллег посетил город Ньюкасл. После завершения работы в горах участники остановились в местном пабе. Ситуация, изначально носившая характер культурного общения, продемонстрировала специфику социального климата региона. Бармен, с настороженностью отреагировавший на появление шумной компании приезжих, напрямую задал вопрос о характере встречи: политическое ли это мероприятие или культурное, и есть ли оно санкционировано властями. Почти сразу к заведению прибыл наряд полиции, занявший выжидательную позицию у входа.

Спортивные инициативы как средство примирения в Северной Ирландии

В ответ на трагические события, такие как теракт в Шанкилле в 1993 году, организуются спортивные турниры, например, турнир имени Майкла Моррисона, целью которых является объединение общин через спорт и память о погибших.

Эти мемориальные мероприятия и инициативы демонстрируют стремление Ирландии и Северной Ирландии к осмыслению прошлого, уважению к жертвам и построению мира через память и примирение.

6. Использование культовых объектов разных конфессий для культурных и общественных целей в Ирландии

В Ирландии и Северной Ирландии в последние десятилетия нарастает практика уважительного и креативного использования исторических зданий церквей разных конфессий для культурных и образовательных целей. Эти проекты способствуют сохранению исторического наследия, одновременно создавая нейтральные культурные пространства, доступные для всех общин и укрепляющие межконфессиональный диалог.

Республика Ирландия

В городе Балротери старинная церковь, которая в разные периоды была и католической и англиканской, преобразована в интерпретационный центр, где проводятся выставки и экскурсии, рассказывающие о местной истории и архитектуре.

В Дрогеде бывшая францисканская церковь стала пространством для муниципальной галереи современного искусства, открытой для всех жителей города.

Triskel Arts Centre в Корке, где старая церковь Святой Троицы используется для концертов, выставок и театральных постановок;

Medieval Mile Museum в Килкенни, где средневековая церковь стала музеем с образовательными программами.

The Commons в Кинсейле — бывшая методистская церковь теперь служит культурным центром для выставок и общественных встреч.

Северная Ирландия

Старые здания церквей также находят новое применение: Cushendun Old Church в графстве Антрим стала культурным центром для концертов и общественных мероприятий.

По всему острову Ирландия в церквях проводятся светские мероприятия — концерты классической и современной музыки, театральные постановки, художественные выставки, лекции и мастер-классы. Эти мероприятия проходят как в крупных городах, так и в небольших общинах, привлекая жителей разных вероисповеданий и способствуя укреплению социальных связей между католиками и протестантами.

7. Постколониальный контекст

Республиканский нарратив воспроизводит антиколониальные мотивы: британское присутствие — это угнетение, жертвы — мученики борьбы. Лоялистский нарратив подчёркивает связь с британской монархией, но выражает тревогу по поводу уязвимости своей идентичности.

Дэвид Ллойд подчеркивает: «Ирландский опыт нельзя отделить от более широкого постколониального контекста: память о колонизации здесь не только историческая, но и повседневная».

7. Современные вызовы

Вопросы памяти в Северной Ирландии остаются политизированными. Споры о том, кого считать жертвой и какие памятники сохранять, обостряются в контексте Брекзита и

современных кризисов. По словам Алейды Ассман, «память может быть ресурсом примирения, но также и ресурсом конфликта».

8. Как эти объекты и практики работают в постколониальной перспективе

Республиканские мемориалы можно рассматривать как практики постколониального сопротивления. Лоялистские же практики памяти фиксируют амбивалентность периферийной идентичности, встроенной в имперский дискурс.

10. Ключевые источники

Assmann, A. (2010). Erinnerungsräume.

Bew, P. (2007). Ireland: The Politics of Enmity.

Bhabha, H. (1994). The Location of Culture.

Hamill, B. (2012). Paramilitaries and Memory.

Lloyd, D. (2008). Irish Culture and Colonial Modernity.

Nora, P. (1989). Between Memory and History.

Rolston, B. (2010). Drawing Support: Murals in the North of Ireland.